

O`ZBEKISTONDA GASTRONOMIK TURIZM VA MARKETINGNING O`RNI

Jo`rabekov Akobir Ziyodilla o`g`li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

*“Turizm sohasida xizmatlar texnologiyasi va ularni tashkil etish”
yo`nalishi 2-kurs talabasi*

E-mail: akobirjorabekov5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada gastronomik turizmning ahamiyati, uning roli, gastronomik turizmni rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlar, yurtimizning gastroturizmga erishgan yutuqlari, shuningdek gastroturizmga marketingning ahamiyati, mavjud muammolar hamda yechimlari haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: gastronomiya turizmi, gastrosayyoh, turizm industriyasi, marketing „Gastro Antaliya 2022”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7400777>

Аннотация. В данной статье говорится о важности, роли, возможностей, достижений нашей страны а также о значении маркетинга в гастротуризме проблемах и их решении.

Ключевые слова: гастрономический туризм, гастропутешественник, индустрия туризма, маркетинг, „Гастро Анталия 2022”

Annotation. This article talks about the importance, the role, the opportunities, the achievements of our country as well as the essence of marketing in gastrotourism, problems and solving them

Key words: gastronomy tourism, gastrotraveler, tourism industry, marketing, „Gastro Antalya 2022”

Kirish

Ma`lumki har qanday turist ma`lum bir mamlakatga sayohat qilgan ekan uning nafaqat urf-odat an`analari, tarixi, madaniyatiga balki uning milliy taomlariga bo`lgan qiziqishi ham bo`lishi tabiiy. Shuningdek, ularning qanday tayyorlanish jarayonini kuzatish va o`zlari ham mahalliy aholi bilan birgalikda urunib ko`rish albatta juda qiziqdir. Aynan turizmning bu turi gastronomiya turizmi deb ataladi. Gastronomiya turizmi – bu mamlakatlar va qit`alar bo`ylab sayohat qilish hisoblanib, maqsadi mahalliy oshxonalar xususiyatlari bilan tanishish hamda kelgan turistlarga antiqa taom va mahsulotlardan tatib ko`rishga imkon yaratadi. Yaqin yillardan beri mamlakatimizda ham turizmning ahamiyati tobora oshib bormoqda, shu sababdan turizm sanoatida bir qancha islohotlar olib borilmoqda. Xususan, 2017-2021-yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar Strategiyasida „Turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning roli va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash, turizm

infratuzilmasini kengaytirish, o`rta muddatli istiqbolda O`zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish hamda turizm sohasida biznesni yuritish bo`yicha qulay sharoitlarni yaratish „jahon tan olgan brendlarni, xorijiy investorlarni jalb etish“ ko`zda tutilgan edi. Ushbu vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun turizm marketing hamda marketing kommunikatsiyalarining o`rni beqiyosdir. Chunki aynan marketing global miqyosdagi turizm bozorining rivojlanishi, turmahsulotga bo`lgan talabni shakllantirish va qondirish, turistik bozorning xulq atvoriga ta`sir etuvchi samarali dastak hisoblanadi. Bugungi kunda turizm sohasida marketing ham ta`lim ham amaliy maqsadlarda foydalanish uchun eng dolzarb faoliyat turlaridan biridir. Xorijning yetakchi ta`lim muassasalari va kompaniyalarining marketologlari shaxsiy tashrif (dala tadqiqotlari), intervyu, nazariy tadqiqotlar hamda so`rovlar orqali turli xildagi turistik mahsulotlar marketing shug`ullanib kelmoqdalar. Ayniqsa, turizm bozorining marketing tadqiqotlari natijasida bugungi kunda iste`molchilar uchun sport turizmi, ta`lim turizmi, vino turizmi, kosmos turizmi, sarguzasht turizmi tasnifi paydo bo`ldi va ilmiy asoslandi. Bugungi kunda 78 turdagi turizm turlari tadqiq qilinayotganligi buning yaqqol dalilidir.

Materiallar va metodlar. Gastronomiya turizmini rivojlantirish va gastroturistik marshrutlarni tashkil etish bo`yicha xorijiy olimlardan Adamova R.A, Gataullina S.Yu, Tomashek M.N, Gordin V.E, Dracheva, Yelena Leonovna, Xristov, Todor Todorovich, Kuznetsova N.F, Kusheva N.B, Bedyayeva T.V, Loksha A. V, Petrova N.I, Mudarisov R.G va boshqalarning ilmiy asarlarida yoritib berilgan. O`zbekistonda gastronomik turizmni o`rganishda X.F. Ochilova, D.S. Umirova, M.R. Boltabayev, I.S. Tuxliyev, B.Sh. Safarov, S.A. Abduxamidov va boshqalarning hissasi katta bo`lib, ular mazkur sohaning istiqbolli imkoniyatlari, uni boshqarishning nazariy va amaliy asoslari hamda rivojlantirish yo`llarini o`zlarining asarlarida yoritganlar.

Maqsad. Statistik ma`lumotlarga ko`ra, dunyo bo`ylab sayyohlarning 95 %i gastrosayyohlardir. Sayyohlarning 80 %i ma`lum sayyohlik maskaniga tashrif buyurishidan oldin u yerning taomlari va ichimliklari haqida izlanadi. Tadqiqotlarga ko`ra esa 45 % sayyohlar vaqtincha bo`lish mamlakatida 5 xil taomni tatib ko`rgan. 2019-yil gastroturizm bozori 1,116.7 milliard AQSH dollariga baholangan va bu ko`rsatkich 2027-yilgacha 1,796.5 milliardga yetishi kutilmoqda. Bunda Yevropa mamlakatlarining ulushi 35% dir. Shu sababli kelgusi yillarda gastronomik turizmga bo`lgan talab va taklif ham yetarli darajada o`sadi. Shuning uchun gastronomiyadagi xatolik va kamchiliklarimizni to`g`irlashimiz va yangi o`zgacha g`oyalar bilan sohani yuksaltirishimiz lozim. Yana turistlarga o`zlarini sinab ko`rishlari uchun imkoniyat berish lozim. Masalan, Jizzax viloyatining Zomin tumanida „Qozon patir“, „Qurt davo“ singari taomlarni tayyorlanish jarayonini kuzatish uchun imkon berishadi.

Natijalar. O`zbekiston Oshpazlar uyushmasi „Gastro Antaliya 2022“ xalqaro pazandalik chempionatida 32 davlatdan 600 dan ortiq ishtirokchilar ichida faxrli o`rinlarni qo`lga kiritishdi. 2018-yil „National Geographic“ jurnali o`tkazgan „National Geographic Traveler“ mukofotida gastronomik turizm nominatsiyasi bo`yicha O`zbekiston birinchi o`rinni egalladi. Bundan tashqari gastroturizmni yanada rivojlantirish uchun yaqinda Mo`ynoq va Samarqand shaharlarida Turizm va madaniy meros vazirligi tomonidan gastrofestivallar o`tkazildi. O`zbekiston ham gastroturizmni yanada rivojlantirishda yetarlicha imkoniyat va

sharoitlarga ega .Sababi mamlakatimizda ko`plab milliy taomlar bo`lib,ularning aksari hatto qisqacha tarixiga ham egadir.Masalan,aytishlaricha mashhur shoir,g`azal mulkining sultoni Alisher Navoiy har kuni 1500 ta shogirdini yuqori kaloriyali taom hisoblangan palov bilan boqqan ekan.Lekin ba`zi manbalarda esa Amir Temur va Aleksandr Makedonskiylar ham askarlarini ushbu taom bilan siylagan ekan.Biroq mamlakatimizda dastlabki „Naxorgi osh” 1920-yillarda Toshkentda ishchilar ishlarini boshlashlaridan oldin berilgan . Shunday ekan O`zbekistonning gastronomiyasi ancha avval rivojlanishni boshlagan.Mamlakat rahbari Shavkat Mirziyoyev turizmning bu sohasini rivojlantirishga ham alohida ahamiyat qaratdi va 13 000 ta ovqatlanish korxonasini yil yakuniga qadar yer va mulk solig`idan hamda turizm kompaniyalari va mehmonxonalarni turistik yig`imlardan 2 yil muddatga ozod qilishligini aytgan.Bularning barchasi o`zbek gastronomiyasini yanada yaxshilash uchundir.

Xulosa. Olib borgan tadqiqotlarda quyidagilarga erishildi:

- *mamlakatda xizmat ko`rsatish sifatini yaxshilash ya`ni malakali hamda o`z sohasini yaxshi biladigan mutaxassislarni yetishtirish
- *turistlarni taom pishirish jarayonida bevosita ishtirok etishini ta`minlash
- *turizmning bu sohasida ham marketingdan samarali foydalanish
- *sifatli gastromarshrutlar tuzilishi lozim

Umuman olib qaraganda, O`zbekiston gastronomiyasini rivojlantirish uchun yetarlicha imkoniyatlar bo`lib ulardan unumli foydalanishimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O`zbekistonda turizm imkoniyatlari va madaniy meros.Samarqand -2022
2. M.R.Boltabayev „TURIZM:NAZARIYA VA AMALIYOT”.Toshkent-2018
3. www.uzbekistan.travel
4. www.uzbektourism.uz
5. www.gastrotourism.uz
6. www.unwto.org